

PERATURAN KEPALA DESA WONOKERTO
KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN JOMBANG
NOMOR TAHUN 20....
TENTANG
TATA CARA PEMBAYARAN IURAN AIR BERSIH

Menimbang

- a. Bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut peraturan desa nomor ... Tahun ... Tentang pengelolaan dan pengadaan agar memenuhi ketentuan peraturan perundang – undangan sebagai sumber pendapatan desa, perlu menetapkan peraturan kepala desa sebagai pelaksanaanya
- b. Bahwa sehubungan dengan ketentuan tersebut diatas huruf a maka perlu menetapkan tatacara pembayaran denda pengguna air bersih yang melanggar aturan dalam Peraturan Kepala Desa Wonokerto

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11

Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037).
9. Peraturan Desa nomor tahun tentang pengadaan dan pengelolaan air bersih

KEPALA DESA WONOKERTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG CARA PEMBAYARAN DENDA PENGGUNA AIR BERSIH YANG MELANGGAR ATURAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan kepala desa yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah Desa Wonokerto.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa Wonokerto sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa
3. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa

4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
5. Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang ditunjuk dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu
6. Perangkat Desa adalah seseorang yang diangkat Kepala Desa dan mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat diperoleh dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban
8. Sumber Daya Air adalah Air, sumber air, dan daya air yang tergabung didalamnya
9. Air adalah semua air yang terdapat pada, diatas, ataupun dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat
10. Hak Guna Pakai Air adalah Hak untuk memperoleh dan memakai air
11. Hak Guna Air adalah Hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air untuk berbagai keperluan.
12. Pengelolaan Sumber Daya Air adalah Upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air
13. Organisasi Khusus adalah organisasi yang dibentuk oleh Kepala Desa Wonokerto dan dipilih melalui musyawarah desa terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan devisi – devisi yang memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan dan penanganan terkait air bersih
14. Iuran adalah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan sesuatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh

BAB II

Pasal 2

Ruang Lingkup

Peraturan Kepala Desa ini mengatur tentang :

1. Tata Cara Iuran pengguna air bersih

BAB III

Pasal 3

Tata Cara Pembayaran

1. Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan kekayaan milik desa
2. Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud ayat 1 kepala desa dapat menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa

Pasal 4

1. Tata cara pembayaran iuran air bersih dilakukan oleh organisasi khusus yang dibentuk oleh desa
2. Dalam melaksanakan tata cara pembayaran Kepala Desa mengangkat Organisasi khusus
3. Susunan Organisasi Khusus terdiri dari :
 - a. Ketua
 - b. Wakil
 - c. Sekretaris
 - d. Bendahara
 - e. Divisi – divisi

Pasal 5

1. Setiap masyarakat yang menggunakan air bersih yang dikelola organisasi khusus wajib membayar iuran air bersih sesuai dengan pemakaiannya, sebesar:
 - a. 0 – 20m, Rp. 6000/bulan
 - b. >20m, Rp.500 untuk setiap meternya
2. Pembayaran dilakukan setiap 1 bulan sekali pada akhir bulan
3. Pembayaran dilakukan dengan datang ke kantor kepala desa
4. Apabila sudah membayar akan diberikan Surat Tanda Bukti Pembayaran (STBP) atau kwitansi

Pasal 6

1. Iuran yang sudah dibayarkan akan digunakan untuk :
 - a. Biaya pemeliharaan dan operasional
 - b. Biaya Pengembangan
 - c. Biaya Pengembalian investasi
2. Biaya pemeliharaan yang dimaksud adalah apabila terjadi kerusakan pada pipa – pipa maka uang iuran akan digunakan untuk memperbaiki serta memelihara dan melakukan perawatan
3. Biaya Pengembangan yang dimaksud adalah pengembangan berupa fasilitas, sarana dan prasarana
4. Biaya Pengembalian Investasi yang dimaksud adalah

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Ketentuan – ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan kepala desa ini menjadi pedoman pemerintah desa dalam pelaksanaan iuran air bersih

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa.

Ditetapkan di Desa Wonokerto

Pada tanggal,
20...

KEPALA DESA WONOKERTO,

Nama, tanda tangan & cap

(NAMA TANPA GELAR)

Diundangkan di Desa Wonokerto

Pada tanggal: 20...

SEKRETARIS DESA WONOKERTO

Nama, tanda tangan & cap

LEMBARAN DESA WONOKERTO TAHUN 20... NOMOR ...